

DINAMIK QATORLARNING AMALIY MASALARGA YECHISHGA TATBIQLARI

Dilshodov Shoxjahon Sherzod o'g'li¹, Valijon Voxobov²

¹Toshkent irrigatsiya va qishloqxo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti

Milliy Tatqiqod Universiteti Iqtisodiyot fakulteti,

²Ilmiy rahbar; Oliy matematika kafedra dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15279059>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dinamik qatorlarning nazariy asoslari va ularning amaliy masalalardagi qo'llanilishi tahlil qilinadi. Dinamik qatorlar matematik modellashtirishda, iqtisodiy tahlillarda, texnika va tabiiy fanlarda keng qo'llaniladi. Maqolada ushbu qatorlarning tuzilishi, asosiy xossalari va ularning turli sohalaridagi tatbiqlari batafsil bayon etilgan. Iqtisodchilar dinamik qatorlardan foydalangan holda yechiladigan amaliy masalalarni ko'rib chiqib, ularning tahlil usullari va natijalarga ta'sirini baholaganlar. Xususan, iqtisodiy prognozlash, muhandislik masalalari, fizika va boshqa tabiiy fanlarda qo'llanilishiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: dinamik qatorlar, o'rtacha arifmetik, xarakteristikalar, normal taqsimot, matematik kutilish, intervalli statistik baho, qurish.

Abstract. This article analyzes the theoretical foundations of dynamic series and their application in practical problems. Dynamic series are widely used in mathematical modeling, economic analysis, engineering and natural sciences. The article describes in detail the structure, main properties of these series and their applications in various fields. Economists have considered practical problems solved using dynamic series and evaluated their analysis methods and impact on the results. In particular, special attention is paid to their application in economic forecasting, engineering problems, physics and other natural sciences.

Keywords: Dynamic series, arithmetic mean, characteristics, normal distribution, mathematical expectation, interval statistical estimation, construction.

Аннотация. В статье анализируются теоретические основы динамических рядов и их применение в практических задачах. Динамические ряды широко используются в математическом моделировании, экономическом анализе, технике и естественных науках. В статье подробно описана структура этих рядов, их основные свойства и применение в различных областях. Экономисты изучили практические проблемы, которые можно решить с помощью динамических рядов, и оценили их аналитические методы и влияние на результаты. В частности, особое внимание уделяется его применению в экономическом прогнозировании, инженерных вопросах, физике и других естественных науках.

Ключевые слова: Динамический ряд, среднее арифметическое, характеристики, нормальное распределение, математическое ожидание, интервальная статистическая оценка, построение.

Vaqt davomida o'zgarib turuvchi jarayon bo'yicha o'tkazilgan tajriba natijalari dinamik qator deyiladi. Boshqacha aytganda, vaqt davomida kuzatish natijasida aniqlangan asosiy sonli xarakteristikalar dinamik (vaqtli) qatorni tashkil etadi ([1]-[12]).

Yuqorida ta'kidlangandek, barcha qishloq xo'jalik ekinlarining hosildorligi urug'ning sifati, tuproqning unumdorligi, o'tkazilgan agrotexnik tadbirlarga, ob-havoga va boshqa ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ma'lum bir vaqtda, mavsumda takrorlanib turuvchi murakkab tasodifiy jarayondir.

Agar kuzatishlar ma'lum bir tayin vaqtda (masalan, kunda, oyda, yilda) o'tkazilgan bo'lsa, bu statistik kuzatish natijalari, diskret dinamik qatorni tashkil etadi. Agarda statistik kuzatishlar ma'lum bir vaqt oralig'ida (hafta yoki oy davomida) o'tkazilib borilsa, intervalli dinamik qator bo'ladi. Bundan tashqari, o'rganilayotgan tasodifiy jarayon, ma'lum bir qurilma-asbob yordamida, doimiy ravishda kuzatib borilsa, uzluksiz dinamik qator bo'ladi. Chunki, vegetatsiya davrida biologik, xususan qishloq xo'jalik o'simliklarining o'sish jarayoni, uzluksiz vaqtli qator tashkil etadi. Odatda, bu kuzatishlar diskret ya'ni, ma'lum bir tayin vaqtda olib boriladi.

Diskret dinamik qator $y_1, y_2, y_3, \dots, y_T$ qisqacha $\{y_t, t \in T\}$ (bu yerda y_{T-t} — vaqtdagi kuzatish natijasi, T — jami kuzatilgan vaqt) shaklida belgilanadi.

Dinamik qatorning asosiy sonli ko'rsatkichlari, ko'plab qisqa yoki uzoq ta'sir etuvchi, mavsumiy omillar va turlicha tasodifiylik bilan bog'liq ravishda shakllanadi.

Ma'lumki, matematik statistika fanining asosiy vazifasi — kichik hajmli o'tkazilgan kuzatishlar, tajribalar asosida, o'rganilayotgan dinamik (vaqtli) qatorni tub rivojlanish qonuniyatlarini ochish, muhim sonli xarakteristikalarini baholash, kelgusi yillar uchun, muhim sonli xarakteristikalarini prognoz (bashorat) qilish, qilingan statistik tahlil bo'yicha nazariy va amaliy xulosalar chiqarishdan iboratdir.

Hozirgi vaqtda, bir va ko'p o'lchovli dinamik qatorlar matematik nuqtai nazardan chuqur o'rganilgan va bu natijalar amaliy statistik tahlil qilishga qo'llanilmoqda. Dinamik qatorlarni asosli, yanada chuqurroq va kafolatli tahlil qilish usullarini o'rganuvchilarga [1], [5]-[7] ilmiy adabiyotlarni tavsifiya qilamiz.

Xulosa

Vaqt davomida o'zgarib turuvchi jarayon bo'yicha o'tkazilgan tajriba natijalari dinamik qatorni tashkil etadi. Dinamik (vaqtli) qatorni tub rivojlanish qonuniyatlarini ochish, muhim sonli xarakteristikalarini baholash, kelgusi yillar uchun, sonli xarakteristikalarini prognoz (bashorat) qilish, qilingan statistik tahlil bo'yicha nazariy va amaliy xulosalar chiqarish haqida, boshlang'ich tushunchalar berilgan. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida yetishtirilgan paxtatolasi xosildorligini dinamik qator sifatida statistik tahlil qilingan.

Qishloq xojalik ekinlarini hosildorligi, murakkab tasodifiy jarayon bo'lib, urug'ning sifatiga, tuproq unumdorligiga, agrotexnik tadbirlarga, ob-havoga va boshqa ko'plab omillarga bog'liq ekanligini yuqorida ham qayd etgan edik. Ulardan ayrimlari, masalan ob havo hozircha, bashqarib bo'lmaydigan omillarga kiradi. Bu jarayonning har yili takrorlanib turishi, uni diskret $\{Y_t, t \in T\}$ (bu yerda Y_t - t yildagi hosildorlik, T -kuzatilgan yillar soni) dinamik qator sifatida statistik tahlil qilishimizga asos bo'ladi ([3] qo'shimcha).

O'zbekiston Respublikasida 1956-2018 yillarda (Markaziy statistika boshqarmasining ma'lumotlari bo'yicha o'rtacha tola hosildorligi, jadval-1) olingan paxta tolasi hosildorligini $\{Y_t, t \in T\}$ dinamik qator sifatida statistik tahlil qilib, ularni sonli xarakteristikalariga nuqtaviy, intrvalli statistik baholar qurib, kelgusi yillar uchun tola hosildorligini prognoz qilish masalalarini o'rganamiz:

jadval-1

t-yillar	1956-1960	1961-1965	1966-1970	1971-1975	1976-1980	1981-1985	1986-1990	1991-1995	1996-2000	2001-2005	2006-2018
Y_t –paxta tolası hosılı	6.9	7.1	9.0	7.0	8.6	8.7	8.0	8.1	8.2	7.9	7.4

Ma'lumki, $\{Y_t, t \in T\}$ dinamik qatorni asosiy tashkil etuvchilari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin ([5]- [10]):

- 1) asosiy yonalishni ko'rsatuvchi trend.
- 2) trend atrofida tebranib turuvchi qism.
- 3) mavsumiy ta'sir etuvchi.
- 4) tasodifiy qism ε_t .

Avvalo, Vallis-Mur va medianalar kriteriyalari [9], [10] yordamida O'zbekistonda paxta tolasini yetishtirish juda ko'p omillarga bog'liq tasodifiy jarayon ekanligini aniqlaymiz. Ya'ni, katta kafolat bilan, Respublikamizda 2019 yilda paxta tolasidan olinadigan o'rtacha hosildorlikni aniq aytolmaydi.

Faraz qilaylik, o'rganilayotgan dinamik qatorni trend qismi quyidagicha $Y_t = f(t) + \varepsilon_t$ bog'lanishga ega bo'lsin, bu yerda $Y_t = f(t)$ - trend (bosh yo'nalishini ifodalovchi funksiya).

ε_t – trendga tasodifiy omillarni ta'siri, Y_t – yildagi tola hosildorligi.

Respublikamizda etishtirilgan paxta tolası hosildorligini koordinatalar sistemasida geometrik izohlash asosida (shakl-3), bosh yo'nalishini xarakterlovchi trend qismini $y(t) = a_1 t + a_0$ chiziqli bog'lanishga ega deb faraz qilishimiz mumkin. Bu to'g'riligini, quyidagi statistic gipotezani statistik kriteriya yordamida $\alpha = 0.05$ qiymatdorlik darajasi bilan tekshiramiz.

Asosiy gipoteza $H_0: a_1 = 0$ ni, Alternativ $H_1: a_1 \neq 0$

shartda yuqorida keltirilgan ma'lumotlar asosida Styudent kriteriyasi bilan tekshirganimizda, H_0 gipoteza rad etilib, unga alternativ $H_1: a_1 \neq 0$ gipoteza 95% li kafolat bilan qabul qilindi. Ikkinchi tomondan Fisher-Snedekor kriteriyasi bilan asosiy va qoldiq dispersiyalarni taqqoslash ham, chiziqli $y(t) = a_1 t + a_0$ modelni adekvat model ekanligini ko'rsatadi.

Eng kichik kvadratlar usuli bilan noma'lum parametrlar a_1 va a_0 jadvalda keltirilgan hisoblashlar yordamida quyidagi formulalar bilan baholaymiz:

$$\bar{a}_1 = \frac{\sum_{t=1}^T (Y_t - \bar{Y})(t - \bar{t})}{\sum_{t=1}^T (t - \bar{t})^2}, \quad a_0 = Y(t) - \bar{a}_1 \bar{t}, \quad \bar{Y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T Y_t, \quad \bar{t} = \frac{(T+1)}{2}.$$

$a_0 = 7.91$, $a_1 = 0.061$ ega bo'lamiz. Natijada, paxta tolası hosildorligini chiziqli regressiya tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$Y(t) = 7.91 + 0.061t$$

Bundan, $t = 1$ bo'lganda, ya'ni 2019 yilda Respublikamizda olinadigan paxta tolası hosildorligi 95% li kafolat bilan quyidagicha bo'lishini (3.45) trend qismi yordamida aniqlaymiz:

$$Y(1) = 7.91 + 0.061 = 7.97 \text{ s/ga}$$

Shakl-3

Paxta tolasi hosildorligini har besh yillik o'rtacha qiymatini chekli ayirmalar, hamda sirganuvchi o'rta qiymatlar (jadval-3) bilan tahlil qilish asosida ε_t bartaraf etish mumkin bo'lgan $M\varepsilon_t = 0, D\varepsilon_t = \sigma^2$ parametrli normal taqsimlangan tasodifiy miqdorligini va uni trendi uchun ta'siri ahamiyatsiz ekanligi aniqlandi.

Yillar t	$Y_t - s/ga$	y_t^2	Δy_1	$\Delta(u_t)^2$	$\Delta^2 y_t$	$(\Delta^2 y_t)^2$	$\Delta^3 y_t$	$(\Delta^3 y_t)^2$
1956-60	6.9	47.61	-	-	-	-	-	-
1961-65	7.1	50.41	0.2	0.04	-	-	-	-
1966-70	9.0	81.00	1.9	3.61	1.70	2.89	-	-
1971-75	7.0	49.00	-0.2	4.00	-3.90	15.21	-5.6	31.36
1976-80	8.6	73.96	1.6	2.56	3.60	12.96	7.5	56.25
1981-85	8.7	75.96	0.1	0.01	-1.50	2.25	-5.1	26.01
1986-90	8.0	64.00	-0.7	0.49	-0.80	0.64	0.7	0.49
1991-95	8.1	65.61	0.1	0.01	0.80	0.64	1.6	2.56
1996-00	8.2	67.24	0.1	0.01	0.00	0.00	-0.8	0.64
2001-10	7.9	62.41	-0.3	0.09	-0.04	0.01	-0.04	0.002
2011-18	7.4	54.76	-0.5	0.25	-0.20	0.04	-0.16	0.026
	87.2	691.96	0.5	11.06	-0.34	34.64	-1.90	117.34

Bu yerda $\Delta Y_t = Y_{t+1} - Y_t$, $\Delta^2 Y_t = \Delta Y_{t+1} - \Delta Y_t$, $\Delta^3 Y_t = \Delta^2 Y_{t+1} - \Delta^2 Y_t$.

Jadval-2 dan Quyidagi miqdorlarni qiymatlarini taqriban tengligi ham

$$V_k = \frac{\sum_{t=k}^T (\Delta^2 y_1)^2}{(T-k)C_{2k}^k}, \quad V_1 \approx V_2 \approx V_3 \text{ chiziqli modelni to'g'ri tanlaganini bildiradi}$$

Darbin-Uotson kriteriyasining [9], [10]

$\sum_{t=1}^{T-1} (Y_{t+1} - Y_t)^2 / \sum_{t=1}^T Y_t^2$, qiymati $d=0.02$ va uning kritik $D_{kr} = 1.08$ qiymati bilan taqqoslaganimizda $d=0.02 < D_{kr} = 1.08$ bo'lganligidan, paxta tolasi hosildorligini avtokorrelyatsion bog'lanishga ega ekanligi, ya'ni bu yilgi hosildorlik o'tgan yillardagi hosildorliklarga bog'liq bo'lishini aniqlaymiz:

$$Y_t = \rho Y_{t+1} + \varepsilon_1, \quad \rho = COV(Y_t + Y_{t+1})$$

Ya'ni bu yilgi hosildorlik o'tgan yilgi hosildorlikka bog'liq bo'lishligini bildiradi. Buyerda ε_1 – matematik kutilishi $M\varepsilon_1 = 0$, $D\varepsilon_1 = \sigma^2$ bo'lgan tasodifiy miqdor.

Oddiy statistik tanlanma to'plamdan, vaqqli qatorni farqi shundan iboratki, unda kuzatish natijalari o'zaro bog'liq va turg'un bo'lmagan tasodifiy jarayon bo'lishi mumkin.

Vaqqli qatorni xususiyatlarni o'rganishda avtokorrelyatsiya koeffitsienti muhim ahamiyatga ega. L yilga koeffitsientlari hisoblanadi (qadam, L-lag) vaqtni so'rib avtokorrelyatsiya koeffitsientlari hisoblanadi:

$$R_L = \frac{\sum_{t=1}^{N-L} Y_1 Y_{1+L} - \frac{\sum_{t=1}^{N-L} Y_t \sum_{t=L+1}^N Y_t}{N-L}}{\sqrt{\left[\sum_{t=1}^{N-L} Y_t^2 - \frac{(\sum_{t=1}^{N-L} Y_t)^2}{N-L} \right] \left[\sum_{t=L+1}^N Y_t^2 - \frac{(\sum_{t=L+1}^N Y_t)^2}{N-L} \right]}}$$

(*)

Bu yerda $L = 1$ bo'lganda, $R_1 Y_1, Y_2 \dots Y_{T-1}$ va $Y_2, Y_3, \dots Y_T$ kuzatish natijalari orasidagi korrelyatsion bog'lanishni Avtokorrelyatsiya koeffitsienti yordamida ham dinamik qatorni muhim ichki xususiyatlarini o'rganish mumkin. Statistik ma'lumotlar asosida quyidagi jadvalni tuzamiz:

Yillar	$Y_t - s/ga$	$Y_t Y_{t+1}$	$Y_t Y_{t+2}$	$Y_t Y_{t+3}$	$Y_t Y_{t+4}$	$Y_t Y_{t+5}$
1956-60	6.9	-	-	-	-	-
1961-65	7.1	48.99	-	-	-	-
1966-70	9.0	63.90	62.1	-	-	-
1971-75	7.0	63.00	49.7	48.30	-	-
1976-80	8.6	60.20	77.4	61.06	59.34	-
1981-85	8.7	74.82	60.9	78.30	61.77	60.03
1986-90	8.0	69.60	68.8	56.00	72.00	56.80
1991-95	8.1	64.80	70.47	69.66	56.70	72.90
1996-00	8.2	66.42	65.6	71.34	70.52	57.40
2001-10	7.9	64.78	63.9	63.2	68.70	67.90
2011-18	7.4	58.46	60.68	59.94	59.20	64.38
Σ	86.9	634.97	579.55	507.80	448.23	378.41

Jadval-3dan foydalanib (*) formulani hisoblaganimizda.

$R_1 = 0,237, R_2 = 0,172, R_3 = 0,411, R_4 = 0,362, R_5 = 0,273$ qiymatlarini nolga yaqin emasligi, paxta tolasi hosildorligini mavsumiy bo'lmagan avtokorrelyatsion bog'lanishga ega bo'lishini bildiradi. Jadval-2 dan, O'zbekiston Respublikasida 1956-2018 yillarda yetishtirilgan paxtadan chiqqan tola hosildorligi uchun quyidagi sonli xarakteristikalariga ega bo'lamiz: Minimum 6.9s/ga maksimum 9 s/ga, variatsiya qulochi 2.1, o'rtacha tola hosildorligi $x_t = 7.92$, dispersiyasi $D_T = 0.45$, variatsiya koeffitsienti $V_k = 8.2\%$, o'rtacha kvadratik chetlanishi $\sigma = 0.64$ o'rtacha absalyut chetlanishi 0.52, asimmetriyasi $A_s = -0.28$, eksessasi $E_s = -0.24$. Bu ma'lumotlar hamda, ehtimollar nazariyasining markaziy limit teoremasiga asosari, paciaden chiqadigan o'rtacha tola hosildorligi, \bar{x}_t tasodifiy miqdorni normal taqsimotga ega deb qarashimizga asos bo'ladi.

[7] da taklif qilingan, quyidagi parametrik kriteriya bilan tekshirish ham yuqoridagi xulosani to'g'riligini tasdiqlaydi. Agar o'rganilayotgan tasodifiy miqdor uchun bir vaqtning o'zida quyidagi shartlar bajarilsa:

$$|A_s| < 1.5\sigma_1, \quad \left| E_s + \frac{6}{(p+1)} \right| < 1.5\sigma_2.$$

Bu tasodifiy miqdorni 95% li kafolat bilan normal taqsimotga ega deb olish mumkin. Bizni misolda $\sigma_1 = 0.56, \sigma_2 = 0.58$ bo'lganligidan, yuqorida keltirilgan shartlar to'liq bajariladi. Dinamik qatorni normal taqsimlangan o'rta qiymatiga quyidagi munosabat yordamida intervalli statistik baho qurish mumkin [7] -[10]:

$$\overline{Y_{T+i}} - t(T-2; \alpha)\overline{\sigma_y} \leq a_0 a_1 (T+i) \leq \overline{Y_{T+i}} + t(T-2; \alpha)\overline{\sigma_y},$$

$$\overline{\sigma}_y = \overline{\sigma} \left[\frac{1}{T} + \frac{(T-1)}{2} + i \right]^{0.5}; \quad \overline{\sigma}^2 = \frac{1}{T-2} \sum_{i=1}^T (Y_i - \bar{Y}_1)^2$$

Bu formula yordamida, yuqoridagi hisoblashardan foydalanib, Respublikamizda paxta tolasi hosildorligi 2019 yilda, 95% li kafolat bilan quyidagi oraliqda (7,12; 8,21) s/ga bo'lishini aniqlaymiz.

Xulosa

O'tkazilgan statistik tadqiqotlar asosida, istalgan qishloq xo'jalik ekinlari bo'yicha statistik ma'lumotlarni, dinamik qator sifatida tahlil qilib, kelgusi yillarda ulardan olinadigan hosildorlikni 95% li kafolat bilan prognoz qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Y.F. Vaynu "Korrelyatsiya ryadov dinamiki", M. "Statistika", 1977, 119 bet.
2. B.V. Gmurman "Teoriya veroyatnostey i matematicheskaya statistika", M.: YUNITI, 2002 g.
3. G.F. Lakin "Biometriya", M. "Vo'shaya shkola", 1990, 352 str.
4. D.J.U. Snedekor "Statisticheskie metody primeneniya k issledovaniyam v selskoy khozyaystve i biologii", M. "Selkhoz literatura", 1961, 504 str.
5. T. Anderson "Statisticheskiy analiz vremennyx ryadov", M. "MIR", 1976, 759 str.
6. B. Abdullayev "Oliy matematika", T. "O'qituvchi", 1994, 368 bet.
7. G.F. Lakin "Biometriya", M. "Vo'shaya shkola", 1990, 352 str.
8. B.A. Sulaymonov, A.A. Fayziyev, J.N. Fayziyev "Tajriba va ma'lumotlarning statistik tahlili", Toshkent, ToshDAU nashriyoti, 2015 yil, 124 bet.
9. A.A. Fayziyev, B. Rajabov, L. Rajabova "Oliy matematika, ehtimollar nazariyasi va matematik statistika", Toshkent, TashDAU, 2014, 306 bet.
10. V. Vahabov, A. A. Fayziev "Statistical analysis and forecasting of cotton yield dynamics in Bukhara region". E3S Web of Conferences 401, 03051 (2023) CONMECHYDRO – 2023. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340103051>
11. V. Vahabov, A.A. Fayziev "Statistical analysis and forecasting of cotton yield dynamics Bukhara region", Tashkent state transport university. 1 st International Scientific Conference "Modern Materials Science: Topical Issues, Achievements and Innovations (ISCMMSTIAL-2022)" (Tashkent, Mart 4-5, 2022). 5 –pej. (in English).